

**СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ
МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ
ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТЪСИРИ.**

Термиз муҳандислик – техралогиа институти “Қурилиш” факултети

“Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти:

Алланазаров Қўлдош Олимович.

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти “ Педагогика ” факултети

Та’лим ва тарбия назарияси (бошланғич та’лим) йўналиши 2-курс

магистранти

Эрданова Замира Олимовна.

Аннотация: Тезисда сув-кўнгилочар соғломлаштириш муассасалари архитектурасини шакллантиришнинг дастлабки жараёнлари ва замонавий сув- кўнгилочар соғломлаштириш муассасалари пайдо бўлишининг дастлабки шартларига айланган бир қатор омиллар аниқланди.

Калит сўзлар: СПА, СКСМ, релаксация, Рим термлари, омиллар, урбанизация

Маълумки, ҳар бир халқнинг ўз урф-одатлари ва анъаналари бор. Улар орасида тарихан тараққий этиб келиб, кўп асрлар давомида синовдан ўтган ва шу кунгача қўлланилиб келинаётганлари ҳам бор. Шундай урф-одатларнинг бирига кўп функцияли сув-кўнгилочар соғломлаштириш марказларини ташкиллаштириш киради.

Бундай мажмуалар (ҳар хил турдаги ҳаммомлар, бассейнлар, шифобахш сув, балчиқли сувда даволаш, сув-кўнгилочар мажмуалар ва бошқалар) нинг хизматлари бутун дунёда ишлатилади, бироқ, уларнинг шаклланиш тарихи, меъморчилигининг ривожланиши ва улар турли мамлакатлар халқлари орасида бажарадиган вазифалари бир хил эмас.

Шунга кўра, кўп функцияли соғломлаштириш марказлари минтақавий номлари ва архитектуравий- типологик хусусиятлари билан бир-бирдан фарқ қилади. Буни аниқ шароитлар, масалан, турмуш тарзи ва уни ташкил этиш, иқлим, қурилиш материалларининг мавжудлиги ва турли халқлар ўртасида тарихан шаклланган кўнгилочар ва соғломлаштириш анъаналари билан изоҳлаш мумкин.

Сув процедураларининг ривожланиш эволюцияси билан боғлиқ бўлган тарихий материалларни ўрганиш асосида замонавий сув-кўнгилочар соғломлаштириш муассасалари пайдо бўлишининг дастлабки шартларига айланган бир қатор омиллар аниқланди. (1-расм). Бундай омиллар қуйидагича: **диний, табиий, ижтимоий, урбанистик, техник тараққиёт, маданий, иқтисодий, коммуникацион, рекреацион.**

Жаҳон сув-кўнгилочар соғломлаштириш соҳасининг ривожланишига таъсир кўрсатган дастлабки шартларни таҳлил қилиб, ишонч билан айтишимиз мумкинки, **диний омил** ибтидоий даврлардан бери сув процедуралари маданияти амалиёти учун асос бўлиб келган.

Дунёдаги энг қадимий цивилизациялар булоқ ёки кўл сувларида чўмилиш, жисмоний ва маънавий покланишга олиб келади, деб ҳисоблашган. Покланиш маросимларининг шакллари асосан туб америкаликлар, форслар, бобилликлар, мисрликлар, юнонлар ва римликлар орасида мавжуд бўлган.

Бугунги кунда сув орқали покланиш маросимларини еврейлар, мусулмонлар, христианлар ва буддистларнинг диний маросимларида кузатилиши мумкин. Бу маросимлар сувнинг шифобахш хусусиятлари ҳақидаги қадимий ақидаларни акс эттиради. Сувдан фойдаланиш билан боғлиқ диний маросимлар Индус ва Эгей сивилизацияларининг тарихий шаҳарларида ҳам қўлланилган. Кўпинча шифобахш булоқлар атрофида вақтинчалик иншоотлар қурилиб, улар ҳажми-фазовий тузилиши билан атроф табиий муҳитга максимал даражада сингдирилган. [1, 8-15-б]

Табий омил - одамлар томонидан маҳаллий термал, денгиз ва минерал сувларига эга шифобахш сув ҳавзаларининг кашф этилиши.

Юнон сивилизациясининг сўнги даврида сувдан шахсий гигиена ва релаксацияси учун фойдаланишган ҳамда жамоат ҳаммомлари спорт мажмуалари таркибида қурилган.

Римликлар юнонларнинг чўмилиш амалиётидан келиб чиқиб, кўп функцияли ҳаммом иншоотларини спорт, маърифат ва релаксация функцияларига эга мажмуаларида қурганлар. Юнонистонда бўлгани каби, Рим ҳаммомлари жамиятнинг ижтимоий ва кўнгилочар фаолияти учун мувофиқлашган марказларга айланган. [1, 8-15-б]

Ижтимоий омил. Юқоридагилардан шундай хулосага келиш мумкинки, сув процедуралари маданиятининг пайдо бўлишига таъсир кўрсатган мазкур омил жамоатчилик, яъни одамларнинг сув орқали покланиб, жисмоний ва маънавий саломатлигини яхшилашга интилишидир ва бу уларнинг ижтимоий ҳаётининг марказига айланган.

Рим термлари ўзининг масштаби бўйича юнон ҳаммомларидан ўзиб кетган. Бу кўп сабабларга кўра содир бўлган: шаҳар аҳолисининг кўплиги, сув қувурлари ва акведуклар қурилиши, цементнинг ихтиро қилиниши. Шунга асосланиб хулоса қилиш мумкинки, сув маданиятининг ривожланишига қуйидаги омиллар ҳам таъсир кўрсатган: *урбанистик* – шаҳарлар урбанизацияси, шаҳар аҳолисининг ўсиб бориши, ва оқибатда кўп сонли кўнгилочар соғломлаштириш муассасаларига мухтожлиги ошган; шунингдек, *технологик тараққиёт омилли* - қурилиш ва архитектурани янги сифат даражасига кўтаришга имкон берган.

1-расм. Замонавий сув-кўнгилочар соғломлаштириш саноатининг пайдо бўлиши ва ривожланишига олиб келган омиллар рўйхати.

Рим империяси кенгайиши билан, жамоат ҳаммомлари ғояси барча атрофидаги ҳудудларга тарқалди ва римликлар маҳаллий табиий шифобахш иссиқ булоқлар ёрдамида ўз колонияларида термлар қурганлар. Рим ҳаммомларининг ишлаб чиқилган маросимлари ва унинг архитектураси кейинги пайтларда Европа, Ўрта ва Шарқий Осиё ҳаммомларини шакллантиришда асос бўлиб хизмат қилган. Юқорида айтиб ўтилганларни ҳисобга олган ҳолда *маданий омилнинг* ролини таъкидлаш лозим, чунки Европа маданиятида сув процедураларининг пайдо бўлишида Рим империясига қарздор ҳисобланиб, бу ўзининг сув-соғломлаштириш анъаналарини Европа колонияларига сингдирган [1, 8-15 б].

Америка Қўшма Штатларида, Америка инқилобидан кейин, сув-соғломлаштириш саноати янада кўпроқ машҳурликка эришади. Курортларда яхши ташкил этилган дам олиш масканларига – сузиш бассейнлари, балик овлаш, ов қилиш, отда сайр қилиш ва сув-кўнгилочар соғломлаштириш учун барча шарт-шароитларни ўз ичига олган. Виржиния штатидаги курортлар, айниқса, “White Sulfur Springs (оқ олтингутурт булоғи)”, шимол ва жанубликлар ўртасидаги фуқаролик урушидан олдин машҳур бўлган.

Урушдан кейин курортларда дам олиш ва даволаниш тобора оммалашиб борган, чунки фронтдан қайтиб келган ҳарбийлар уларга реабилитация ва соғломлаштириш мақсадида ташриф буюришган. Қўшма Штатлардаги ўша пайтдаги иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси одамларга кўпроқ бўш вақтини унумли фойдаланишга имкон яратган - ўз соғлиғига ғамхўрлик қилиш имкониятини берган, бу сув-кўнгилочар соғломлаштириш соҳасини ривожлантиришда *иқтисодий омилнинг* иштирок этишидан далолат беради.

Коммуникацион омил бошқалардан кам бўлмаган сув-соғломлаштириш маданиятини айниқса, шаҳар ташқарисидаги курорт типининг ривожланишига таъсир кўрсатди. Нью-Йоркдаги Саратога курорти ушбу турдаги марказларнинг бирига айланган. 1832 йилгача арзон темир йўл ва денгиз

транспорти ҳаракати ортидан, дам олувчилар сонининг ошишига, ҳатто энг талабчан бўлишига туртки бўлди. Махсус сув муолажаларидан мустасно, пансионатлар ва меҳмонхоналар билан боғлиқ бўлган кичик биноларда, Саратоганинг 19-асрдаги ривожланиши сув-соғломлаштиришни ривожлантиришга эмас, балки кўнгил очиш соҳасини кенгайтиришга асосланган эди. Ванналарда чўмилиш ва минерал сувларини истемол қилиш баҳонасида яна, кимор ўйнаш, от чоптириш рақсга тушишдек қизиқарли машғулотлар билан шуғулланишган. Нью-Ёркдаги Саратога ва бошқа курорт масканлари шифобахш минерал сувларга эътибор қаратган бўлса-да, ташриф буюрувчиларнинг ҳақиқий мақсади кўнгилочишдир. Бу сув-соғломлаштириш соҳасининг машҳурлиги ва ривожланишига таъсири ҳақида таъкидланаётган *рекреацион омилдир* [3, 313 б.].

Хулоса 1. Тадқиқотда сув-кўнгилочар соғломлаштириш иншоотлари ривожланишининг тарихий ривожланиши ва барча тарихий босқичларда сув жараёнлари маданиятининг эволюцияси ўрганилади.

2. Замонавий сув-кўнгилочар соғломлаштириш муассасаларининг пайдо бўлиши ва эволюциясига сабаб бўладиган бир қатор дастлаб шарт-шароитлар ҳам таъкидланган. Булар: диний; табиий; ижтимоий; урбанистик; техник тараққиёт; маданий; иқтисодий; коммуникацион; рекреацион.

Адабиётлар рўйхати

1. Уралов А.С. Архитектура лечебно-целебных учреждений средневековой Центральной Азии и стран Зарубежного мусульманского востока / Самарканд – 2004.
2. Хошев Ю. М. Теория бань / Москва – 2006.
3. Paige John C, Laura Woulliere Harrison. Out of the Vapors: A Social and Architectural History of Bathhouse Row, Hot Springs National Park. U.S. Department of the Interior, 1987.

4. Маҳаллий ва хорижий тажрибалар асосида темир йўл худуди, ён атрофини ландшафт ечимини шакллантириш:. Алланазаров Қўлдош Олимович.
<http://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/610>
5. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляциякилишнинг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.
https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
6. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich
<http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/324/313>
7. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>
8. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
9. Йуқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true
10. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
11. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир.
Алланазаров Қўлдош Олимович.
<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.